

**ORGANIZACIJA DOGODKA MREŽENJA Z NASLOVOM:
“ZELENE TEHNOLOGIJE, ENERGIJA IN DIGITALIZACIJA ZA
TRAJNOSTNO PRIHODNOST”**

**Povezovanje za skupne evropske projekte:
Zelene tehnologije, energija in digitalizacija za trajnostno
prihodnost**

**15. Februar 2024
Ljubljana, Hotel Mons**

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST

Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

ORGANIZACIJA DOGODKA MREŽENJA

Izvedene aktivnosti za organizacijo dogodka mreženja

V dokumentu je prikazana organizacija dogodka povezovanja na primeru dogodka z naslovom »Zelene tehnologije, energija in digitalizacija za trajnostno prihodnost«, ki je potekal 15.2.2024.

Podrobno je predstavljen vsak korak od začetnega načrtovanja do izvedbe.

Povezava do spletne strani dogodka: [2024 - Februar - Projekt KR PAN \(krpan-projekt.si\)](https://krpan-projekt.si)

Vsebina dokumenta

Najpomembnejše aktivnosti.....	3
Časovnica vseh izvedenih aktivnosti.....	5

i. Najpomembnejše aktivnosti

Organizacija dogodka je obsegala raznolike naloge, ki segajo od administrativnih opravil do ustvarjalnega oblikovanja vsebin, logističnih priprav ter vključevanja udeležencev.

Program dogodka je bil razdeljen na tri dele, pri čemer je bila časovna razdelitev sledeča: 15 minut za glavne govorce (3x), 25 minut za okroglo mizo ter 3 minute za kratke predstavitve idej novih raziskovalnih projektov (skupno je bilo izvedenih 26 predstavitev raziskovalnih projektnih idej).

Spodaj so navedeni najpomembnejši koraki, ki so bili izvedeni v okviru organizacije dogodka.

VELIKI UMI, VELIKE IDEJE

PREDSTAVI SVOJO PREBOJNO
PROJEKTNO IDEJO IN POSTANI DEL
DOGODKA

**POVEZOVANJE ZA PRIJAVE NA
EU CENTRALIZIRANE RAZPISE**

ZELENE TEHNOLOGIJE,
ENERGIJA IN DIGITALIZACIJA
ZA TRAJNOSTNO
PRIHODNOST

15. FEBRUAR 2024

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODOPORNOST

Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

**DELI SVOJO PREBOJNO
PROJEKTNO IDEJO IN S TEM
PRIDOBI NOVA
POZNANSTVA V SVETU EU
RAZPISOV!**

TVOJA PREDSTAVITEV

V 5 minutah predstavi svojo projektno idejo, ki se nanaša na zelene tehnologije ali energijo za trajnostno prihodnost.

S predstavitvijo pridobiš priložnost, da organizator na dogodek mreženja ciljno povabi primerne organizacije za tvojo idejo.

KDO SE LAHKO PRIJAVI

Vsi, ki jih zanima ali pa že pripravljajo prijave raziskovalnih projektov na razpise centraliziranih programov Evropske unije.

ŠTEVILNE UGODNOSTI ZA UDELEŽENCE S STRANI RAZISKOVALNE SLUŽBE

·Možnost udeležbe na izobraževanju o pripravi uspešne ppt predstavitve:
»How to make your presentation more engaging«.

·Pomoč pri iskanju in oblikovanju konzorcija.

·Pomoč pri iskanju primernih razpisov.

·Pomoč pri pisanju prijave.

DODATNA VPRAŠANJA GLEDE DOGODKA

Piši na krpan@uni-lj.si.

Slika 1: Motivacijsko vabilo: »Hook«

ii. Časovnica vseh izvedenih aktivnosti

Spodaj je bolj podrobna razčlenitev aktivnosti, vključenih v proces organizacije dogodka, ki sega od začetnega načrtovanja do končne izvedbe ter obsega širok spekter nalog.

	Datum	Okvirno trajanje aktivnosti*	Opis aktivnosti
1	8.9.23		Sklic delovnega sestanka s prodekani zaradi vključitve fakultet v organizacijo dogodka.
2	28.9.23		Priprava ppt predstavitve dogodka za prodekane: iskanje slogana, priprava okvirnega programa in primerne slike za dogodek.
3	29.9.23		Sestanek s prodekani glede predlogov članov organizacijskega odbora.
4	10.10.23		Dogovarjanje za ogled in ogledi lokacij.
5	11.10.23		Oblikovanje organizacijskega odbora: Iz vsake članice 2 predstavnik: 1 pedagog in 1 strokovni delavec.
6	19.10.23		Dopolnitev ppt predstavitve dogodka za organizacijski odbor.
7	20.10.23		Sestanek organizacijskega odbora.
8	20.10.23		Priprava splošnega »hooka«: v slovenskem in angleškem jeziku.
9	25.10.23		Zbiranje ponudb za lokacijo dogodka in hrane na dogodku.
10	26.10.23		Priprava spletne strani dogodka (v slovenskem in angleškem jeziku): priprava vsebine spletne strani, programa dogodka,

			oblikovanje vizualne podobe spletne strani, priprava seznama za primerne razpise za udeležence.
11	6.11.23		Zbiranje predlogov za glavne govorce s strani organizacijskega odbora.
12	15.11.23		Priprava prijavnice za predstavitev raziskovalne projektne ideje.
13	17.11.23		Interno pošiljanje »hooka« za sodelovanje na dogodku s predstavitvijo raziskovalne projektne ideje.
14	17.11.23		Iskanje primernih podjetij za: <ul style="list-style-type: none"> - Za predstavitev raziskovalne projektne ideje na dogodku - Za udeležbo na dogodku
15	17.11.23		Zbiranje ponudb za kartončke in nalepke.
16	20.11.23		Sestanek s KRPAN konzorcijem glede rekrutacije njihovih raziskovalcev za predstavitve njihovih raziskovalnih projektnih idej in priprava »hooka« za pošiljanje po seznamih raziskovalcev njihovega konzorcija.
17	20.11.23		Dogovarjanje za podrobnosti z izbrano lokacijo dogodka.
18	1.12.23		Izbor glavnih govorcev (organizacijski odbor in SBRA).
19	1.12.23		Objava vabila UL na spletni strani in posredovanje vabil za predstavitve raziskovalnih projektnih idej : UL članice, konzorcij KRPAN, slovenski JRO-ji, mreži EUTOPIA in The Guild, Balkanska mreža, SBRA, slovenska in tuja podjetja.
20	14.12.23		Potrditev udeležbe prijavljenim za predstavitev raziskovalne projektne ideje.
21	21.12.23		Pošiljanje vabila za udeležbo na dogodku : UL članice, konzorcij KRPAN, slovenski JRO-ji, mreži EUTOPIA in The Guild, Balkanska mreža, SBRA, slovenska in tuja podjetja.
22	21.12.23		Zbiranje prijav za udeležence.
23	21.12.23		Na MVZI poslano zaprosilo za izvedbo dogodka v angleškem jeziku brez simultane tolmačenja.
24	8.1.24		Dogovor s študentko za pomoč na samem dogodku.
25	8.1.24		Nabiranje gradiv za dogodek - za glavne govorce in udeležence.
26	9.1.23		Oblikovanje in posodabljanje programa dogodka s predstavitvami.
27	9.1.24		Priprava in tisk plakata za dogodek.
28	9.1.24		Priprava naslovne ppt strani za glavne govorce.
29	10.1.24		Priprava in posredovanje dveh vzorcev besedil:

			<ul style="list-style-type: none"> - Za širšo predstavitev raziskovalne ideje med mreženjem, - Za profil udeleženca za lažje mreženje.
30	12.1.24		Priprava plakata in pingvina za tisk na dogodku.
31	15.1.24		Dodeljen rok za prejem vseh predstavitev projektnih idej.
32	17.1.24		Komunikacija z udeleženci glede odobritve oz. ne odobritve na dogodku.
33	18.1.24		Pregled vseh poslanih predstavitev projektne ideje.
34	23.1.24		Priprava uradnega vabila za udeležence dogodka (po potrebi).
35	26.1.24		Priprava vprašanj za okroglo mizo.
36	1.2.24		Dodeljen rok za prejem vseh predstavitev glavnih govorcev.
37	6.2.24		Poziv predstaviteljem projektnih idej za izbor do 10 udeležencev s seznama, s katerimi se želijo spoznati na dogodku.
38	7.2.24		Sestanek glede organizacije in vprašanj na okrogli mizi (z govorniki).
39	12.2.24		Priprava in tisk nalepk in kartončkov.
40	13.2.24		Priprava končnih gradiv za udeležence.
41	13.2.24		Pošiljanje obvestil udeležencem, kateri predstavitelji idej si želijo z njimi spoznati.
42	14.2.24		Pošiljanje zadnjega opomnika predstaviteljem projektnih idej z informacijami glede sedežnega reda, trajanja njihovih predstavitev ter zadnjo verzijo programa.
43	15.2.24		Izvedba dogodka.

AKTIVNOSTI PO IZVEDENEM DOGODKU

1	16.2.24		Zahvala za udeležbo in posredovanje vprašalnika o zadovoljstvu.
2	19.2.24		Priprava novice o dogodku na UL spletni strani.
3	26.2.24		Pošiljanje krajšega vprašalnika za raziskovalce UL glede kakšne željene pomoči pri prijavih projektov na EU razpise.

- * Krajše obdobje dela: do 4 dni
 Daljše obdobje dela: več kot 4 dni